

TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING O'RGANILISHI

Tuychiyeva Manzura Xojimurodovna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Xitoy tili o'qituvchisi

aruznam88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908630>

Annotatsiya. Frazeologik birliklar (keying qatorlarda FB) o'ziga xos semantik va sintaktik xususiyatlarga ega turg'un leksik birikmalar sifatida o'nlab yillar davomida tilshunos olimlarning tadqiqotlarining markaziy nuqtasida bo'lib kelgan. Ularning leksik va grammatik elementlarni o'z ichiga olgan murakkab tabiati ularni ta'riflash, tasniflash va tushunishga turlicha nazariy yondashuvlarni talab qildi. Ushbu maqola turli tilshunoslik nazariyalarini va ularning FB bilan qanday bog'liqligini o'rganadi, bu birliklarning kengroq lingvistik kontekstdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: frazema, frazeologik ibora, frazeologiya, idiomatik birikma

Annotation. Phraseological units are stable lexical combinations with distinctive semantic and syntactic properties that have been at the center of linguistic research for decades. Their complex nature, which includes lexical and grammatical elements, has required various theoretical approaches to their definition, classification, and interpretation. This article explores different linguistic theories and their relationship with PUs, highlighting the significance of these units in a broader linguistic context.

Keywords: phraseeme, phraseological expression, phraseology, idiomatic combination.

Barcha tillarda frazeologiya leksikologiyaning bir bo'lagi sifatida o'rganilardi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, frazeologiyani o'rganish Rossiya va boshqa qator mamlakatlarni tilshunoslari ko'pgina ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishdi va ijobiy natijalarga erishildi. Fransuz tilshunosi Charl Balli frazeologiya atamasini fanga kiritgan. Balli o'zining "Stilistika ocherki" va "Fransuz stilistikasi" kitoblarida birinchi marta so'z birikmalarini tizimlashtirdi.[1] Uslub va ifoda nuqtai nazaridan, Ballining ishlari frazeologik birliklarning tilning ifodalik va uslubiy o'lchovlariga qanday hissa qo'shishini tahlil qilish uchun qo'llanilishi mumkin. U tilning nafaqat bevosita ma'noni, balki so'zlar ortidagi ton va munosabatni ham qanday yetkazilishini o'rganishga qiziqqan. Shu ma'noda, Ballining yondashuvi frazeologik birliklarning turli kontekstlarda va turli pragmatik funktsiyalarda qanday qo'llanilishini o'rganishga tadbiq etilishi mumkin. [2]

Rus frazeologik nazariyasi, 1940-yillarning oxiri va 1960-yillarda rivojlangan shakllarda, dastlab rus tilida so'zlashmaydigan olimlarga Klappenbach (1968), Weinreich (1969), Arnold (1973) va Lipka (1974) tomonidan yetkazilgan edi. [3]

Frazeologiyani tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida o'rganish masalasi atoqli rus tilshunosi Y.D.Polivanov tomonidan ilgari surildi. Uning ta'kidlashicha, frazeologiyani fonetika, morfologiya va sintaksis kabi alohida va barqaror tilshunoslik tarmog'i sifatida ko'rib chiqish kerakligini taklif etgan. U frazeologiya individual iboralarning ma'nolariga emas, balki umumiy sintaktik turlarga e'tibor qaratishini ko'zda tutgan[4]. Ibora birliklariga nisbatan uning yondashuvida Polivanov muayyan ma'noga ega bo'lgan va qismlarining yig'indisidan kelib chiqmaydigan iboralarning semantik va strukturaviy xususiyatlarini o'rganish muhimligini ta'kidlagan. U bu birliklarning til tizimida qanday ishlashini va tilning ifodalilikka qanday hissa qo'shishini o'rganishga qiziqqan. Polivanovning ishlari rus frazeologiyasi bo'yicha kelgusi

tadqiqotlar uchun poydevor yaratgan bo'lib, uning g'oyalari Aleksandr Afanasevich Potebnya kabi olimlarga va boshqalarga ta'sir ko'rsatgan. Uning g'oyalari zamonaviy tilshunoslik tadqiqotlarida, ayniqsa, frazeologik birliklarning tizimli tabiati va ularning tildagi roli tushunish kontekstida, hozirgi kunda ham dolzarbdir. [5]

Frazeologiyani tilshunoslikning mustahkam sohasi sifatida o'rganish masalasi rus olimi V.V.Vinogradov tomonidan ilgari surilgan. Olim frazeologik birliklar har bir nutq aktida alohida so'z shakllari sifatida paydo bo'lmasligini, balki inson ongida tayyor birliklar sifatida aks etishini, shuningdek, muloqotda ular kamida ikkita mustaqil so'zni tabiiy qotishma orqali ma'no jihatidan yaxlit birlikka aylanishini [6] ta'kidlaydi. Uning tilshunoslikdagi ahamiyati shundaki, strukturalizm yondoshuvi bo'yicha FBlarning semantik birlik darajasi va ularning komponentlarini o'zgartirish imkoniyatiga asoslanib, ularni uch guruhga ajratgan. Bu yondashuv frazeologik birliklarning semantik va pragmatik jihatlarini chetlab o'tgan holda, ularning grammatik tuzilishi va tarkibini o'rganishga e'tibor qaratadi:

Frazeologik chatishmalar (idiomalar) –motivlanmagan (yoki semantik jihatdan noaniq), ular tarkibidagi so'z komponentlarning semantik mustaqilligi bo'lmaydi, shu sababdan frazeologik birlashmalarni ma'nosi so'z komponentlarining ma'nosidan tushunilmaydi. Ularning ma'nosini faqat etimologik tahlil orqali aniqlanadi. Masalan, *once in a blue moon* 'har zamonda bir'; *under the rose* 'maxfiy tarzda'; *to set one's cap at somebody* 'biror kishining ko'nglini ovlamoq' lazy bones dangasa, tanbal.

Frazeologik birliklar-qisman motivlangan, ya'ni ularning ma'nosi ularning tarkibiy qismidagi leksik komponentlarning ma'nosi bilan bog'liq bo'ladi. Shunday bo'lsada tarkibidagi so'z komponentlarning semantik mustaqilligi bo'lmaydi, har bir komponentni ma'nosi umumiy obrazli ifoda ostida birlashadi. Masalan: *turn a blind eye* 'ko'rmaslikka olish'; *to turn over a new leaf* 'yangi hayot boshlamoq'. Frazeologik birliklar komponentlaridan birini boshqa sinonimik komponentga o'zgartirsa bo'ladi.

Frazeologik birikmalar –motivlangan, bu birikmalar tarkibidagi so'z komponentlar bir-biri bilan semantik aloqalarga ega bo'lib, mazmunli ifodalar hosil qilish uchun erkin birlashadi. *to break a promise* 'va'dani buzmoq'; *to fall in love* sevib qolmoq; *to shrug one's shoulders* "yelka qismoq;

Bu tasnif tizimli asosni taklif qilsa-da, shakliy mezonlarga haddan tashqari e'tibor qaratilishi, semantik va pragmatik nozikliklarga e'tibor bermaslik uchun tanqid qilinadi.

Yana bir rus tilshunosi N.N. Amosova esa FBlarni kontekst nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Frazeologik birliklar doimiy kontekst birliklari, erkin so'z birikmalari esa o'zgaruvchan kontekst birliklari sifatida tan olinadi. Ushbu tasniflashda kontekst deb semantik jihatdan amalga oshiriladigan so'z (ya'ni kontekst bo'yicha ajratilgan so'z) bilan ko'rsatgich minimal (nutq zanjirining zaruriy semantik ko'rsatmani olib yuradigan elementi) o'rtasidagi kombinatsiya tushuniladi.

N.N.Amosova Vinogradovning "frazeologiya" doirasiga qaysi ifodalarni kiritish aniqlash mezonlarini tanqid qiladi. Amosova o'zi esa, qat'iy bir mezonni qo'llaydi, ya'ni bitta element bilan aniqlanishi kerak bo'lgan majoziy ma'noni, masalan, *grind one's teeth* bunda hech qanday boshqa ot bu fe'l bilan bu ma'noda qo'llanilmasligi kerak. U ko'proq bunday cheklangan toifani "frazemalar" deb ataydi va kamroq cheklanganini (*meet the demand*) "frazeoloyid" deb ataydi. [7]

Igor Melchukning nazariyasiga ko'ra esa, frazeologik birliklar uchun eng muhim mezonlar barqarorlik, takrorlanish qobiliyati, yaxlitlik va idiomatiklikdir, bunda barqarorlik kombinatsiya cheklovining o'lchovi hisoblanadi. U Chomskining generativ grammatika g'oyalari qarshi chiqib, til so'zlovchilari gapirayotganda jummalarni "matematik ma'noda" yaratmasdan, balki faqat o'zlari ifoda etmoqchi bo'lgan ma'noni yetkazib berish hosil qilishlari kerak, deydi. Dastlab Mel'čukning g'oyalari juda falsafiy tuyulishi mumkin bo'lsa-da, u tilga diqqatini qaratib, u filologiya va tilshunoslikni farqlaydi, birinchisi asosan matnlarga qiziqishini aytadi. Shuningdek, u frazeologik birliklar faqat sintetik nuqtai nazardan, ya'ni ma'nodan matnga qarab ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblaydi. [8]

So'nggi yigirma yil ichida, nafaqat G'arbiy Yevropada, balki AQShda ham ilmiy qiziqish va faoliyatning barqaror o'sishi asnosida, frazeologiya endi G'arbiy tilshunoslar uchun, sof va qo'llaniladigan tadqiqotlar sohasida asosiy maydonga aylandi. Uning yetuklik davriga yetganini bir qator xalqaro konferensiyalar belgilab berdi. Bu loyihalarda frazeologiya asosiy yoki asosiy qiziqish obyekti sifatida tan olingan. Olimlar faqat frazeologik birliklarni tasvirlash bilan cheklanib qolmay, balki ularning tahlili va til o'zlashtirishga ta'siri bilan ham qiziqmoqdalar. Turlicha nomlangan 'frazeologik birliklar' (Ginzburg va boshqalar, 1979; Gläser 1986), 'so'z birikmalari' (Akhmanova 1974; Cowie 1994), va 'frazeologik leksemalar' (Lipka 1991; Moon 1998) tahliliga qiziqish ortib borayotgan, tayyor eslab qolinadigan kombinatsiyalarning yozma va og'zaki tilimizda keng tarqalganligini anglash bilan birga, ularni birinchi va ikkinchi tilni o'zlashtirishda va o'smirlarning tillardan foydalanish samaradorligida muhim rol o'ynashini kengroq tan olish ham kuzatilmoqda (Pawley va Syder 1983; Peters 1983). [9]

O'zbek tilshunosligida ham frazeologizmlarni ilmiy tadqiq etishni birinchi bo'lib Sh. Raxmatullaev boshlab bergan bo'lib, olimning 1966 yilda himoya etilgan doktorlik dissertatsiyasi va "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" nomli monografiyasida frazeologizmlarning grammatik tabiati keng ko'lamda yoritiladi. Muhimi, bu asarda frazeologizmlar lug'aviy birlik sifatida o'rganilishi zarur ekanligi asoslab beriladi. Olimning "Leksikologiya bilan frazeologiya", "Hozirgi o'zbek adabiy tili" (1992), O'zbek tilida fe'l frazemalarining bog'lashuvi(1992) O'zbek tilining frazeologik lug'ati(1992)kabi ilmiy ishlari ham o'zbek frazeologiyasining rivojiga muhim hissa bo'lib qo'shildi. Keyingi yillarda frazeologizmlarni grammatik va semantik planda o'rganishda I.Kuchkartayevning "Frazeologicheskoe novatorstvo Abdulla Kaxxara" (1965), A.Isaevning "Somaticheskie frazeologizmi uzbekskogo yazika" (1977), A.Rafievning "Strukturno-funksionalie svoystva frazeologicheski edinit uzbekskogo yazika" (1982),X.Kaxxorovanning "Frazeologiya Abdulla Kadiri" (1985), B.Yo'ldoshevning "Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funktsional-uslubiy xususiyatlari"(1994), Q.Xakimovning "Uzbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanliklari"(1994), Sh.Almamatovanning "O'zbek tili frazemalarining komponent tahlili" (2008) va boshqa tadqiqotlar frazeologiya borasida amalga oshirilgan tadqiqotlar doirasiga kiradi. A.Mamatovning "Frazeologizmlarning shakllanish asoslari", "Frazeologizmlar shakllanishining nazariy asoslari" nomli monografiyalari va "Uzbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari keng ko'lamda yoritib berildi.

Tilshunos olim B.Yuldoshev "tildagi frazeologizmlarning taraqqiyoti va boyishi, tilning boshqa birliklarida bo'lganidek, faqat frazeologik neologizmlarning paydo bo'lishi bilan emas, balki mavjud iboralarning semantik, grammatik va funktsional jihatdan yangilanishi asosida ham sodir bo'ladi" [10] deya e'tirof etadi.Frazeologiya masalalariga bag'ishlangan ishlarda

frazemalarning tarkibi barkaror, ozgarmas, turgun deb taqin etilishi ko'zga tashlanadi. Ammo tilshunos olim A.Mamatov frazemalarning leksik tarkibi ancha o'zgaruvchan ekanligini ta'kidlaydi. "Bu esa o'z navbatida frazemalarni leksik o'zgartirishlarni va uning xilma-xil ko'rinishlarini, buning kelib chiqish sabablarini o'rganishni taqozo etadi. Tilshunos olim A.Mamatov yana umumtildagi frazeologizm ham mazmun, ham ifoda, ayrim o'rinlarda har ikkala planda ham o'zgarishga uchrashini ta'kidlaydi. [11] Frazemalar o'zgarishini tarixiy asarlarda kullanilgan iboralar ularning bugungi kunda qo'llanilishi orasidagi farqdan ham bilib olish mumkin: Haloyiq, sardori bo'lib kelgan, yo'ldan ozgan sarkashlarning ko'plari tiyr va tufak tegib hayotlarini tugatdilar (Bobur. Boburnoma). Ushbu gapda qo'llanilgan "yo'ldan ozgan" iborasi esa bugungi "aqldan ozgan" shaklida ishlatiladi. Ko'rinadiki, frazemaning ot komponenti "yo'l" leksemasi "aql" leksemasiga o'zgartirilgan va bu o'zgarish ibora anglatmoqchi bo'lgan ma'noga ta'sir qilmaydi. [12]

Frazeologizmlarning mazmunan va ifodaviy jixatdan o'zgarishi masalalari Sh.Raxmatullaev, A. Xojiev, N.Maxmudov, B.Yuldoshev, A.Mamatov kabi tilshunoslarning ishlarida aks etgan bo'lsa-da, ammo mavjud barqarorlashgan frazeologizmlarni leksik, grammatik va leksik-semantik o'zgartirishlar asosida yangi frazeologizmlar shakllanishining vosita va usullarini tadqiq, etish aloxida ilmiy tadqiqotni talab etadi.

Xitoy tilshunosligida frazeologik birliklarni o'rganish 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarning boshlarida boshlangan bo'lib, bu davrda iboralar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar paydo bo'ldi. Xitoy frazeologizmlari xitoy xalqi uchun ham, mamlakatshunos olimlar uchun ham alohida ahamiyatga ega, chunki ularning asosi milliy-madaniy komponentga asoslangan bo'lib, bu ming yillar davomida shakllangan. Xitoy tilidagi frazeologik birliklar deganda o'zgartirilishi mumkin bo'lmagan qat'iy va stereotip frazalar yoki ifodalarni nazarda tutiladi. Bu tushuncha "shu yu (熟)" termini bilan ifodalanadi Xitoy tiliga nisbatan turli tipologiyalar mavjud, ammo filologiya fanlari doktori A. L. Semenas va xitoy tilshunosi Ma Gofan tomonidan taqdim etilgan ikkita tipologiya ajralib turadi[13]. Shu tariqa, birinchi tasnif xitoy frazeologizmlarini shuyu (熟语) ni chengyu (成语) idiomalar, yanyu (谚语) maqollar, xiehoyu (歇后语) ishoralar bilan to'ldirilgan gaplar, va suyu (俗语) matallar deb ajratadi. Xitoy tilshunosi Ma Gofan quyidagi chengyu (成语) turlarini ajratib ko'rsatadi: yanyu – maqollar (谚语), xiehoyu – ishoralar bilan to'ldirilgan gaplar (歇后), guanyongyu – frazeologik birikmalar (惯用语) va suyu – matallar (俗语). Barqaror ifodalar orasida alohida o'rin egallovchi– to'rt iyeroglifdan iborat yozma xitoy tili frazeologizmlari sanaladigan chengyu (成语) barqaror ifodalar orasida alohida o'rin egallaydi. "Frazeologik birliklar ichidan chengyuni tanlash, bu eng ixcham birlik bo'lib, tez-tez nutqda qo'llanadi, yuqori ifodaviylikka ega va turli sohalarda ishlatiladi, Xitoy milliy mentalitetiga mos keladi. Chiroy tuyg'usi, estetik zavq, til birligining struktural-tashkiliy shakli, arxitektura kompozitsiyasi haqidagi tasavvurlar, xitoy xalqining ongida simmetriya va juftlik konsepsiyasidan ajralmasdir, bu chengyuda aks etadi." [14]

Ma Gofan (1973) birinchi bo'lib xitoy iboralarini maxsus leksik birlik sifatida ko'rib chiqdi, bu esa ilgari faqat iboraning ma'nosiga e'tibor qaratadigan tadqiqot usulini o'zgartirdi. Keyinchalik, Shi (1973) va Xu (1980) xitoy iboralarining ma'nosi, xususiyatlari va tuzilishini tizimli ravishda kiritdilar[15]. Xitoy tilidagi maxsus iboralar yoki so'z guruhlarini sifatida iboralar

ularning fonetikasi, grammatikasi va semantikasi bo'yicha ko'p e'tibor jalb qildi, ayniqsa to'rt iyeroglif chenular. Masalan, Wu (1987) to'rt iyeroglif ramkalar tuzilmani tartibli qilishi va ikki ohangli takrorlash ovozni uyg'un qilishi mumkin, deb hisoblagan, bu esa xitoy to'rt iyeroglif iboralarning talaffuzining estetik tuyg'usini to'liq namoyon etadi. Zhu (2007) xitoy to'rt iyeroglif iboralari ma'nosining yaxlitligi va tuzilmaning barqarorligi xususiyatlariga ega ekanligini ta'kidlagan[16]. Garchi ular xitoy tilidagi maxsus iboralar bo'lsada, ular tuzilish va funktsiya nuqtai nazaridan tahlil qilinishi mumkin. Shu sababli, Zhu xitoy to'rt iyeroglif iboralarning grammatik funktsiyalari va qo'llanilishi haqida gapirgan.

Shunday qilib, tadqiqot natijalariga ko'ra, har bir tilshunoslik maktabi frazeologiyaning o'ziga xos jihatlari tadqiq etib, turli yondashuvlarni ilgari surgan. Rus tilshunosligida frazeologik birliklar tizimli yondashuv asosida o'rganilgan bo'lsa, yevropa tilshunosligida ularning semantik va funktsional jihatlari keng tadqiq qilingan. O'zbek tilshunosligida esa frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xitoy tilshunosligida esa ular asosan tarixiy va yozma manbalar orqali o'rganilgan. Frazeologik birliklarning o'ziga xosligi shundaki, ular har bir tilda madaniy va tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, ularni tadqiq qilish nafaqat lingvistik, balki madaniy va kognitiv jihatdan ham muhimdir. Ushbu maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, har bir til tizimida frazeologik birliklarni o'rganish uslublari farqlansa ham, ularning umumiy jihatlari mavjud bo'lib, bu kelgusida qiyosiy tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Balli Sh. Frantsuzskaya stilistika. – M., 1961., – S. 192
2. Bally, Charles. "Le Langage et la Vie." Librairie d'Université, Georg & Cie S.A., 1952.
3. A. P. Cowie. Phraseology: theory, analysis, and applications. Publisher, New York, 1998
4. Anipkina L.N. Otsenochnye vyskazyvaniya v pragmaticheskom aspekte // Filologicheskiye nauki. -M., 2000. -No2. -P.58-65.
5. Polivanov, E.D. "Избранные труды по общему языкознанию и истории языка." (Selected Works on General Linguistics and the History of Language). Moscow: Nauka, 1968.
6. Vinogradov V.V. Osnovnye ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy distsipliny. Izbrannnye trudy. Leksikologiya i leksikografiya. – M.: 1977. – S.118-139.
7. Amosova, N. N. (1963), Osnovui anglijskoy frazeologii (Leningrad: University Press).
8. Marina L. Novikova, 'Review of Mel'čuk, Igor. 2023. General Phraseology Theory and Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins', Russian Journal of Linguistics, 27.3 (2023), pp. 750–57, doi:10.22363/2687-0088-35725.
9. A. P. Cowie. Phraseology: theory, analysis, and applications. Publisher, New York, 1998
10. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funktsional-uslubiy xususiyatlari. Filol.fanloklissertatsiyasiLoshks1p;1993.
11. A.Mamatov. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari, Filol. fan. dok. diseertatsiyasi. Toshkent, 2000.
12. G.JUMANAZAROVA, B.BOLTAEVA,D.KULBOEVA "Frazemalarning nutqda qo'llanishi" Toshkent «Turon zamin ziyo» 2017
13. Барчукова К.В., Пескова А.В., Подкидышева Е.И., Скромных В.Э. Фразеология в

китайском языке // Молодой ученый. 2015. № 18. С. 514–517. URL:
<https://moluch.ru/archive/98/22035/>

14. Лу Чуньюэ. Стилистическое использование китайских идиоматических выражений (чэньюй) в текстерекламы // Амурский научный вестник. 2011. № 1. С. 71–81.

15. Shi, S. (1973). Study on Chinese Idioms. Sichuan People's Publishing House. Xu, Z. B. (1980). On Knowledge of Idioms. Beijing Publishing House

16. Zhu, L. F. (2007). A preliminary study on the grammatical function and application of idioms. Modern Chinese, 4(9), 47-48.